

Toshkent davlat
sharqshunoslik universiteti

XXI ASR: FAN VA TA'LIM MASALALARI

ilmiy elektron jurnali

ISSN: 2181-9874

EDUCATION

2025

XORAZM VOHASI XALFACHILIK SAN’ATI NAMUNALARINI O’RGANISHNING AHAMIYATI BORASIDA

Mirzoxid Maxammadjon o‘g‘li Askarov

*Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
Markaziy Osiyo xalqlari tarixi kafedrası dotsenti,
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,
Katta ilmiy xodim (PhD),*

Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm vohasiga xos bo‘lgan xalfachilik san’ati, uning ijtimoiy-madaniy ahamiyati, urf-odatlar, marosimlar va xalq og‘zaki ijodi bilan bog‘liqligi yoritiladi. Xalfachilik nafaqat ayollar og‘zaki ijodi namunasi, balki xalqning tarixiy xotirasi va estetik qarashlarini aks ettiruvchi san’at turi sifatida ko‘riladi. Maqolada xalfachilikni folklorshunoslik va etnografiya fanlari nuqtayi nazaridan o‘rganishning dolzarbligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Xalfachilik, Xorazm, og‘zaki ijod, urf-odat, marosim, san’at, folklor, etnografiya.

О ВАЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ХОРЕЗМСКОГО ХАЛФА (ФОЛЬКЛОРА) ИСКУССТВА

Мирзохид Махаммаджон оглы Аскарлов

*Доктор философии (PhD) по историческим наукам,
Доцент кафедры истории народов Центральной Азии,
Ташкентский государственный университет востоковедения,
Старший научный сотрудник (PhD),
Научно-исследовательский институт культурологии и
нематериального культурного наследия*

Аннотация. В статье рассматривается искусство халфачилик, характерное для Хорезмского оазиса, его культурно-социальное значение, связь с народными обычаями, обрядами и устным народным творчеством.

Халфачилик представлен не только как женский устный жанр, но и как форма художественного выражения исторической памяти народа. Обоснована необходимость междисциплинарного изучения этого явления с позиций фольклористики и этнографии.

***Ключевые слова:** халфачилик, Хорезм, устное творчество, обычаи, обряды, искусство, фольклор, этнография.*

ON THE IMPORTANCE OF STUDYING EXAMPLES OF KHOREZM KHALFA (FOLKLORE) ART

Mirzohid Makhammadjon ogli Askarov

*Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences,
Associate Professor of the Department of History of the Peoples of Central Asia,
Tashkent State University of Oriental Studies,
Senior Research Fellow (PhD),
Research Institute of Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage*

***Annotation.** This article examines the art of xalfachilik, a tradition specific to the Khorezm oasis, with a focus on its socio-cultural significance and connections to oral traditions, rituals, and customs. Xalfachilik is viewed not only as a form of women’s oral creativity but also as a reflection of the people’s historical memory and aesthetic values. The article emphasizes the importance of interdisciplinary research on this tradition from both folkloristic and ethnographic perspectives.*

***Keywords:** Khalfachilik, Khorezm, oral tradition, customs, rituals, art, folklore, ethnography.*

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida dunyo xalqlarining nomoddiy madaniy merosini muhofaza qilish, asrab-avaylash va avloddan avlodga yetkazish masalasi xalqaro hamjamiyat kun tartibining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Ushbu jarayonda YUNESKONing 2003-yilda qabul qilingan “Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Konvensiyasi asosiy me‘yoriy asos sifatida xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi mazkur Konvensiyani 2008-yil aprel oyida ratifikatsiya qilgan va bu sohadagi xalqaro majburiyatlarni o‘z zimmasiga olgan.

ASOSIY QISM

2021-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta’lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha tashkiloti – UNESCOning Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo‘yicha hukumatlararo qo‘mitasining XVI sessiyasida “Baxshichilik san’ati” O‘zbekistonning nomoddiy madaniy merosi elementi sifatida Insoniyat nomoddiy madaniy merosi Rerezentativ ro‘yxatiga rasman kiritildi. Mazkur qaror UNESCO ekspertlari tomonidan ushbu san’at turi betakror tarixiy-madaniy fenomen sifatida e’tirof etilgani, uning xalq og‘zaki ijodiyoti va musiqiy-estetik an‘analarini uzviy mujassam etgani bilan izohlandi. Baholash komissiyasi tomonidan ta’kidlanganidek, baxshichilik san’ati o‘zining tarixiy ildizlari, badiiy ifoda vositalarining boyligi va madaniy identitetni shakllantirishdagi o‘rni bilan Nomoddiy madaniy merosning barcha mezonlariga to‘la javob beradi. Ushbu qaror, o‘z navbatida, mazkur san’at turini asrab-avaylash, rivojlantirish va xalqaro miqyosda keng targ‘ib qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni izchil amalga oshirishga turtki bo‘ldi.

Zamonaviy ilmiy-amaliy izlanishlar shuni ko‘rsatmoqdaki, har qanday xalqning madaniy taraqqiyot darajasini aniqlashda uning milliy musiqa merosi muhim ko‘rsatkichlardan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Chunki har bir xalq asrlar davomida shakllantirgan o‘ziga xos musiqiy-folkloriy an‘analari bilan jahon madaniyatida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan. Shu munosabat bilan, 2011-yil 11-noyabrda UNESCOning Osiyo va Tinch okeani mintaqasida Nomoddiy madaniy meros

www.sharqjurnali.uz [DOI: 10.5281/zenodo.15732829](https://doi.org/10.5281/zenodo.15732829)

bo’yicha axborot va hamkorlik markazi hamda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ijodiyoti va madaniy-ma’rifiy ishlar ilmiy-metodik markazi o‘rtasida “Nomoddiy madaniy meros obyektlarini inventarizatsiya qilish” loyihasi bo’yicha hamkorlik shartnomasi imzolangan.

USLUBLAR

Tadqiqotda tarixiy-tahliliy va qiyosiy usullar qo‘llanilgan. Xalqa qo‘shiqlari xalq ruhini, xalq orzu-armonlarini yorqin aks ettirib, odamlar yuragiga ta’sir etib xususan ayollar tomonidan ijro etiladigan san’at turidir. Aynan Xalfachilik an’anasi va Xorazm xalq qo‘shiqlaridagi tarixiy voqealar tahlil qilinib, ularning tarixiy asoslari aniqlangan.

MUHOKAMA

XXI asrda globallashuv jarayonining chuqurlashuvi natijasida milliy musiqiy qadriyatlar va an’anaviy folklor madaniyatiga bo‘lgan munosabat ham sezilarli darajada o‘zgardi. Shu bois, xalqaro ilmiy muhitda milliy musiqa merosini saqlash, uni o‘rganish va yangi avlod ongiga singdirish dolzarb ilmiy-tadqiqot yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda ko‘plab yetakchi universitetlar va ilmiy markazlarda marosim folklori, xalq og‘zaki ijodi va baxshichilik san’atining tarixiy ildizlari, turlari, shakllanish qonuniyatlari va zamonaviy funksiyalari ustida kompleks tadqiqotlar olib borilmoqda.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy musiqiy merosimizni tiklash va uni chuqur o‘rganish, ayniqsa xalq og‘zaki ijodi an’analarini ilmiy asosda tahlil qilish, ta’lim tizimiga joriy etish va jamoatchilik ongida mustahkamlash borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada, fanga asoslangan holda xalq og‘zaki ijodining hozirgi jamiyat hayotidagi o‘rnini aniqlash, mavjud holatni tahlil

etish, yutuq va kamchiliklarni baholash hamda amaliy xulosalar chiqarish etnologiya fanining dolzarb vazifalari sirasiga kiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazm madaniyatiga e’tibor qaratib, quyidagicha ta’kidlagan edi: *“Xorazmning betakror san’atini har qancha gapirsak arziydi. Safo Mug’anniy, Chokar, Sheroziy, Matyoqub Xarratov, Bola Baxshi kabi tengsiz san’atkorlar o‘zbek san’ati tarixining timsoliga aylangan desam, aslo xato bo‘lmaydi.”*¹ Bu fikrlar, o‘z navbatida, Xorazm vohasida qadimdan rivoj topgan halfachilik (baxshichilik) san’atining o‘rganilishi va himoya qilinishi zarurligini yana bir bor asoslab beradi.

Shu boisdan, Xorazm xalfachilik an’alarining shakllanish jarayoni, estetik va funksional xususiyatlari, ularning tarixiy-davriy bosqichlari, hozirgi kundagi rivojlanish tendensiyalari va xalqaro miqyosdagi ilmiy-tadqiqotlar bilan uyg‘unlashtirilgan holda chuqur o‘rganilishi dolzarb ilmiy yo‘nalish bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, Xorazmning tarixiy-etnografik hudud sifatida alohida o‘rganilishi, undagi halfachilik san’atining mahalliy o‘ziga xosliklarini aniqlash bu sohadagi ilmiy bo‘shliqni to‘ldirishga xizmat qiladi.

Xorazm vohasi baxchilik san’ati na’munalarini o‘rganishning dolzarb ekanligi bir necha me’yoriy-huquqiy hujjatlar asosida ham o‘z ahamiyatini topadi. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 7-oktabrdagi “2010 – 2020-yillarda nomoddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, asrash, targ‘ib qilish va ulardan foydalanish Davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori,² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-apreldagi “Diniy-ma’rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni³, “Buyuk Ipak

¹ Мирзиёв Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 245.

² O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.10.2010 yildagi 222-son. <https://lex.uz/uz/docs/-1688222>

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 16.04.2018 yildagi PF-5416-son. <https://lex.uz/ru/docs/-3686277>

yo‘li” xalqaro folklor musiqa festivalini o‘tkazish to‘g‘risidagi qaror,⁴ shuningdek, 2003-yilda qabul qilingan UNESCOning “Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish konvensiyasi”ning O‘zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilinishi (2008-yil) ushbu mavzuning milliy va xalqaro miqyosdagi dolzarbligini yaqqol ko‘rsatib beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbek xalqining og‘zaki ijodi – ya’ni folklor janrlari nihoyatda xilma-xildir. Har bir mintaqaning, jumladan, viloyatlarning o‘ziga xos folklor merosi mavjud bo‘lib, ular hududiy xususiyatlar, etnik tarkib, urf-odatlar, dunyoqarash va san’atga munosabat orqali shakllangan. Xususan, Xorazm vohasining etnik joylashuvi, ijtimoiy-madaniy hayoti va san’atga bo‘lgan mehr-e’tibori ushbu hududda shakllangan folklor janrlari va uslublarining turfa ko‘rinishda bo‘lishiga asosiy omil bo‘lib xizmat qilgan.

Mazkur mavzuni o‘rganishda uning nafaqat folklorshunoslik, balki etnologiya fanlari doirasida nazariy asoslarini tahlil qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri sifatida e’tirof etilishi lozim

“Folklor” atamasi ingliz tilidagi folk (xalq) va lore (bilim, donolik) so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, “xalq donoligi”, “xalqning og‘zaki bilimlari” degan ma’noni anglatadi. Bu termin ilk bor 1846 yilda ingliz olimi Uilyam Tomas tomonidan ilgari surilgan va shundan so‘ng xalqaro ilmiy muomalaga kirib kelgan. G‘arb davlatlarida folklor tushunchasi xalq ijodining barcha ko‘rinishlarini – og‘zaki adabiyot, musiqiy va raqs san’ati, tasviriy va amaliy san’at, diniy e’tiqodlar va udumlarni o‘z ichiga olgan keng qamrovli tushuncha bo‘lsa, sobiq

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.05.2018 yildagi 371-son. <https://lex.uz/uz/docs/-3743245?ONDATE=03.03.2025%2000>
www.sharqjurnali.uz

Sovet Ittifoqida folklor asosan og‘zaki poetik ijod shakllari bilan bog‘lab o‘rganilgan.

O‘zbek xalq musiqasi ham xalqning uzoq tarixiy tajribasi, madaniyati, urf-odatları va ruhiy olamini ifodalovchi muhim san’at turlaridan biridir. Musiqa folklori tushunchasi “xalq musiqasi” atamasi bilan bog‘liq bo‘lib, u xalq amaliy san’atining boshqa turlari – kulolchilik, zargarlik, kashtachilik, o‘ymakorlik va boshqalar bilan bir qatorda xalq hayoti va didini aks ettiradi. Raqs san’ati esa qadimdan choreografiya (yunoncha choreuo – xor jorligida raqsga tushmoq, grapho – yozmoq) sifatida ilmiy terminologiyada mustahkam o‘rin egallagan.

O‘zbek xalq poetik ijodining ildizlari juda qadimiy bo‘lsa-da, uning ilmiy tadqiqoti va fanga aylanishi nisbatan kechroq – XX asrning birinchi yarmidan boshlab shakllandi. Dastlab “el adabiyoti”, “xalq adabiyoti”, “og‘zaki adabiyot” kabi terminlar qo‘llanilgan. 1935-yilda H. Zohidiy va Sh. Rajabiy tomonidan nashr qilingan “O‘zbek sovet folkloridan namunalar” to‘plami, 1939 va 1941 yillarda H. Zohidiy tomonidan tuzilgan ikki jildlik “O‘zbek folklori” xrestomatiyasi mazkur terminologiyaning fan doirasida barqarorlashuviga sabab bo‘ldi.

O‘zbek folklori xalq og‘zaki so‘z san’atining yorqin namunasi bo‘lib, unda xalqning estetik qarashlari, dunyoqarashi, ijodiy salohiyati, orzu-umidlari, e’tiqod va qadriyatlari aks etadi. Shunday ekan, folklori fan sifatida o‘rganish ehtiyoji O‘zbekistonda ham hayotiy zarurat tufayli vujudga keldi. Folklorshunoslik fan sifatida dastlab XVII asr oxirida Angliya universitetlarida, Rossiyada esa XIX asrning ikkinchi yarmida, xususan 1863-yilda Moskva va Peterburg universitetlarida “Umumiy adabiyot tarixi” doirasida o‘qitila boshlandi. O‘zbek folklorini o‘qitish va ilmiy jihatdan tizimlashtirish esa 1930-yillardan boshlab shakllandi.

Qadimiy afsona va rivoyatlar ayrim tarixiy manbalar va sayyohlarning esdaliklarida ham saqlanib qolgan. Turkiy xalqlar folklorini yozma shaklda qayd

etish ilk bor XI asrda yashagan mashhur alloma Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida boshlangan. Shuningdek, Mahmud Zamakhshariy nomi bilan bog‘liq bo‘lgan folklor namunalari va maqollar jamlanmasi haqida tarixiy manbalarda eslatmalar mavjud.

Tom ma’noda o‘zbek folklorining ilmiy tadqiqoti XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlangan. Bu davrda Yevropalik sharqshunoslar va sayyohlar turli sabablarga ko‘ra Markaziy Osiyoga sayohat qilgan va bu hududning og‘zaki ijodi bilan qiziqish bildirganlar. Jumladan, mashhur vengr olimi Herman Vamberi Xiva va Buxoro xonliklariga qilgan safari davomida “Yusuf va Ahmad” dostoni, “Hurliqo va Hamro”, “Gorug‘li” dostonlaridan parchalarni qo‘lga kiritgan. Shuningdek, u xalq orasida mashhur bo‘lgan maqollar va afsonalarni to‘plab, ularni 1867 yilda Leyptsigda “Chig‘atoy tili darsligi” nomi bilan nashr ettirgan. Bu asarda folkloriy namunalari bilan birga muallifning turkiy xalqlar og‘zaki ijodi haqidagi tahlillari ham o‘rin olgan.

Xalfachilik san’ati qadimiy an’analariga tayangan holda, turli mavzulardagi kitoblardan yoqimli ohangda o‘qish orqali shakllangan. Xalfa ayollar voha aholisi hayotining turli jabhalarida, xususan to‘y-hashamlar, marosimlar, ayollar yig‘inlari va bayramlarda faol ishtirok etadilar. Ba’zan ular bu tadbirlarni boshqarish rolini ham bajaradilar. Ayniqsa, nikoh marosimlarida “To‘y muborak”, “To‘y boshlovi” kabi qo‘shiq bilan marosimni boshlab beradilar, oxirida esa “To‘y javobi” bilan yakunlaydilar.

Xorazm vohasida shakllangan xalfachilik an’anaviy xonish qilish, kuy va g‘azallarni mohirona ijro etish, ularni kuylab o‘qish, tinglovchini sehrlab qo‘yish va badihaguylik kabi xususiyatlarga ega bo‘lib, bu jihatlar uni o‘ziga xos lokal san’at shakliga aylantirgan. Bu san’at shakli ayniqsa jozibali va nafis ayollar san’ati sifatida tanilgan. Xorazm viloyati va Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal’a tumanida xalfachilik san’ati hozirgacha yashab kelmoqda.

Xalfachilik an’analarini davom ettirgan mashhur vakillardan Bibi Shoira, Ojiza, Xonimjon, Onajon Safarova, Nazira Sobirova, Roziya Matniyoz qizi, Saodat Xudoyberganova, Posho Saidmamat qizi, Ambarjon Ro‘zimetova, Anorjon Razzokova va boshqa ko‘plab xalfa ayollar voha xalqlari og‘zaki ijodiyoti va marosimiy san’ati rivojiga katta hissa qo‘shganlar.

Ushbu san’at nafaqat “ustoz-shogird” an’anasi asosida, balki zamonaviy musiqiy ta’lim tizimida ham o‘zlashtirilmoqda. Jumladan, Xiva musiqa maktablari, Urganch va Ellikqal’a san’at kollejarida, ayniqsa Xivada tashkil etilgan “Xalfa” qizlar maktabi orqali xalfachilik san’ati o‘rgatilmoqda. 2013-yildan buyon Xorazm va Qoraqalpog‘iston Respublikasi Ellikqal’a tumanida o‘tkazib kelinayotgan “Nafosat bostoni manim” nomli festivalda xalfa ijrochilari tanlovi o‘tkaziladi. Shuningdek, xalfa ayollar o‘z mahoratini “Boysun bahori” ochiq folklor festivali, “Asrlar sadosi” an’anaviy madaniyat festivali, “Sharq taronalari” xalqaro musiqa festivali kabi nufuzli tadbirlarda ham namoyish etib kelmoqdalar. Xalfachilik san’ati festivali an’anaviy tarzda Xiva shahrida o‘tkaziladi.

Qo‘shiqchilik san’ati insoniyat tarixida uzoq tarixiy bosqichlar mobaynida shakllangan ijtimoiy fikr, g‘oya va dunyoqarashlarning badiiy ifodasidir. Qadimgi Markaziy Osiyo xalqlarining qo‘shiqchilik san’ati boshqa etnoslar san’at shakllariga o‘xshash bo‘lsa-da, u she’riyat va raqs bilan uyg‘unlikda rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Dastlab xalq san’ati shaklida vujudga kelgan qo‘shiqchilik, jamiyatdagi ijtimoiy tabaqalanish ta’sirida asta-sekin kasbiy (professional) shaklga ega bo‘la boshlagan.

Alohida ta’kidlash joizki, xalfachilik san’ati mustaqil shakl bo‘lsa-da, u bevosita qo‘shiqchilik bilan uyg‘unlashib ketgan. Qo‘shiqchilik san’atining qadimiy janrlari va shakllari rang-barang bo‘lib, ular xalq turmushi, urf-odat va marosimlari bilan chambarchas bog‘liq tarzda madhiyalar, allalar, yig‘i, harbiy

chaqiriq qo‘shiqlari, ibodat qo‘shiqlari, tantanalar va bayram qo‘shiqlari kabi janrlarda namoyon bo‘lgan.

Xalfachilik an’anasi va xalfalar ijodi Xorazm vohasining ijtimoiy-madaniy hayotida muhim o‘rin tutgan bo‘lishiga qaramay, u hozirgacha ham folklorshunoslik, ham etnografiya fanlarida yetarlicha chuqur o‘rganilmagan masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Bu holat mavzuning faqat folklor doirasida emas, balki fanlararo – ayniqsa, madaniyatshunoslik, musiqashunoslik, antropologiya va etnologiya nuqtayi nazaridan yondashuv zarurligini taqozo etadi.

Hozirgi kunga qadar ayrim manbalardagina xalfalar, ularning repertuar mazmuni, badiiy-estetik salohiyati hamda ijrochilik mahoratiga doir qisqa fikr-mulohazalar bildirilgan. Biroq bu yo‘nalishda nazariy va metodologik asoslangan kompleks tadqiqotlar hali yetarli darajada olib borilmagan. Ayniqsa, xalfachilikning vujudga kelishi, san’at turi sifatida shakllanishi, mashhur xalfalar repertuarining o‘ziga xosliklari, xalfachilikda “ustoz-shogird”lik an’anasi va uning shajara asosida davom etishi, xalfa ijodida ijrochilik va yaratuvchanlik (yaratuvchi-subyektiv) dialektikasining o‘rni kabi masalalar alohida ilmiy izlanish mavzusi bo‘lishi lozim.

Shuningdek, xalfalar faoliyatini faqat marosimlar doirasida emas, balki ular orqali avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan madaniy-mustahkam me’rosni, og‘zaki tarix, diniy-falsafiy bilimlar, epik poetika va musiqiy formalarni jamlagan murakkab ijtimoiy institut sifatida ham ko‘rib chiqish mumkin. Ular nafaqat folklor namunalarini tarqatuvchi, balki ularni badiiy qayta ishlovchi va ommaga ta’sirchan uslubda yetkazuvchi ijtimoiy ijodkorlardir. Xalfa faoliyatining tahlili orqali Xorazm vohasidagi qadimiy ijtimoiy qatlamlar, ayollar marosimlari, to‘y, sunnat, dafn marosimlari va boshqa muhim oila va jamiyat hayotidagi voqealarning madaniy ko‘rinishlarini o‘rganish imkoni tug‘iladi.

Shu sababli, xalfachilikni san’at, og‘zaki poetika, musiqiy ifoda, marosimshunoslik va etnologik struktura sifatida ko‘rib chiqish O‘zbekiston xalq og‘zaki ijodi va madaniy antropologiyasi sohalarida yangi, zamonaviy yondashuvlar asosida tadqiqot olib borish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, xalfachilik Xorazm vohasining o‘ziga xos ijtimoiy-madaniy hayoti, urf-odatlarini, diniy marosimlari va xalq og‘zaki ijodiyoti bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan boy madaniy qatlamni tashkil etadi. Xalfalar faoliyati faqat estetik ijro bilan cheklanmay, balki ular orqali xalqning tarixiy xotirasi, diniy-falsafiy dunyoqarashi, axloqiy me’yorlari va san’atga bo‘lgan qarashi ifodalanadi. Shunga qaramay, xalfachilik hali ham ilmiy adabiyotlarda chuqur tahlil qilinmagan, ularning ijodi, shaxsiy shajaralari, ustoz-shogirdlik tizimi, madaniy funksiyalari va jamiyatdagi roli fanlararo yondashuv asosida kompleks tadqiqotni talab qilmoqda.

Xalfachilikni nafaqat folklorshunoslik, balki etnologiya, musiqashunoslik, madaniyatshunoslik va antropologiya fanlari kesishmasida o‘rganish uning nazariy va amaliy ahamiyatini yanada oshiradi. Shu jihatdan, xalfachilik san’ati tarixiy-madaniy meros sifatida qayta baholanishi va zamonaviy ilmiy doiralarda o‘z munosib o‘rnini topishi zarurdir. Bu borada olib boriladigan chuqur, tizimli va fanlararo tadqiqotlar O‘zbekistonning boy madaniy merosini o‘rganishda muhim qadamlardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т: Маънавият, 2008. – 176 б.
2. Мирзиёев Ш. М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. – Т: Ўзбекистон, 2017. – 441 б.
3. Абдуллаев Х. Узбекско-каракалпакские фольклорные связи. – Т: Фан. 1991. – 105 с.
4. Абдуллаев Х. Халфалар репертуари ва фольклор алоқалари // Адабий мерос. – 1982. – №2 (22). – Б. 30–37.
5. Абдуллаев Х. Халқ дostonлари ва уларнинг вариантлари. – Т: “Ўқитувчи”, 1984. – 123 б.
6. Жуманиёзов О. Халфа // Илм сарчашмалари. 2002. – №4. – Б. 71–72.
7. Мадаев О., Собитова Т. Халқ оғзаки поэтик ижоди. – Т: 2003. – 208 б.
8. Эшчонова Г. Хоразм халфачилиги ҳақида қайдлар / Хоразм фольклори. – Урганч: УрДУ, 1990. Т. 1. – Б. 47–48.
9. Қиличев Т. Хоразмда никоҳ тўйлари қўшиқлари ва халфалар ижоди // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1985. – №6. – Б. 41–46.
10. Ҳамидов Ҳ. Ўзбек анъанавий қўшиқчилик маданияти тарихи. – Т: Ўқитувчи, 1996. – 174 б.